

ХОЗИРГИ ДАВРДА СУРУНКАЛИ ЮРАК РЕВМАТИК
КАСАЛЛИГИНИНГ ТАРҚАЛГАНЛИГИ

Ризамухамедова М.З.

Ширанова Ш.А

Тошкент тиббиёт академияси

Аннотация: Ревматик иситма – бириктирувчи тўғималарнинг тизимли яллиғланиш касаллиги бўлиб, жараённинг юрак – қон томир тизимида жойлашувчи билан кечувчи, А гурухига мансуб β-гемолитик стрептококк (АБГС) инфекцияси билан боғлиқ ривожланувчи, асосан болалар (7-15 ёш) ва ёшларда мойиллик бўлганда юзага келади.

В.Д. Беляковнинг эпидемиологик тахлили кўрсатишича, XX аср охирида АБГС-инфекцияси пайдо бўлди ва худди олдинги ўтган даврагидек кўпаймоқда. Унинг ўтказган тахлили қуйидагича башоратлаш имконини берди: «Биз XXI асрга қадам қўймоқдамиз, унинг биринчи ярмида XX аср бошида бўлганидек стрептококк инфекцияси хаёти қонунларига асосан, у ўзининг қудратини кўрсатиши керак. Хозирданок яқин келажакда юқори вирулентли агрессив, худди XX аср бошидагидек қудратли АБГС инфекцияси билан тўқнашамиз». Ушбу прогноз халитдан ЎРИ нинг эпидемик “чакнаши”нинг кўпайиши билан Америка Қўшма Штатлари ва Жарбий Европа мамлакатларида АБГС инфекциянинг хатто ўлим билан яқунланувчи инвазив юлатларини ортиб боришини кўрсатмоқда.

ЎРИ ва СЮРК – профилактикаси етарлича самара бериши мумкин бўлган асосий юрак-қон томир касаллигидир.

Калит сўзлар: Ревматик иситма, инфекция, стрептококк, сурункали юрак етишмовчилиги, юрак етишмовчилиги, эпидемиология.

Хозирда РИ нинг тарқалганлиги анча ўзгарди. Ривожланган мамлакатларда унинг такрорланиш даражаси камайди, лекин ўйлашимизча уларнинг кўрсаткичлари паст расамларида барқарорлашди (1.1-жадвал).

1.1-жадвал

Ревматик иситманинг Европа мамлакатларида тарқалганлиги

Мамлакат	Тешириш ўтказилган йиллар	Аҳоли сони млн	Текширилган ёш гуруҳлар	100 минг аҳолига нисбатан сони	Маълумотлар манбаси
Дания	1952	4,0	Ҳамма	29,5	Саломатлик миллий хизмати
	1960	4,5	ёшлардаги	15,5	
	1970	4,9		10,7	
Англия ва Уэлс	1959	1,2	1-14 ёш	15,8	Соғлиқни сақлаш вазирлиги
	1961	1,3		8,8	
	1963	1,3		4,7	
Норвегия	1946	4,0	Ҳамма	72	Статистика марказий бюроси
	1956		ёшлардаги	28	
	1964			14	
Нидерландия	1959-1963	0,13	Ҳамма ёшлардаги	19	
Чехословакия	1961	0,1/0,05	<15/>15 ёш	61,2/42,9	
	1966	0,3/0,07		22,8/19,3	
	1972	0,3/0,08		8,5/2,6	

Европанинг кўплаб мамлакатлари ва Америка Қўшма Штатларида ревматик хужумлар такрорланиш даражаси йилига 100 минг аҳолига нисбатан 5 тага яқинни ташкил қилади. Бу мамлакатларда РИ кўпроқ эпидемик эмас, спорадик кузатилади, лекин бу рақамни миллий кўламда кичик деб бўлмайди. Қасаллик ҳозирги даврда қуйидагича юзага келмоқда: асимптоматик, ва шунинг учун қайд қилинмайдиган стрептококк инфекциясида; ташхисланмаган ёки нотўғри ташхисланган респиратор тракти стрептококк

инфекциясида; қачонки стрептококк инфекцияси тўғри ташхисланган, аммо нотўғри даволанадиган холларда.

Тропик ва субтропик худудлардаги ривожланаётган мамлакатларда РИ ва юракнинг ревматик иллатлари (ЮРИ) катта муаммо ҳисобланади ва бу мўътадил минтақадаги мамлакатларнинг ўн йилликлар олдинги ҳолати билан ҳозирда тенг (1.2-жадвал).

А гуруҳи стрептококки ер юзининг барча худудларида кенг тарқалганлиги сабабли, уни йўқотиб бўлмайди, шунинг учун РИ йўқолмайди балки стрептококк инфекциясига чалинган одамлар учун кўпроқ ёки камроқ хавф туғдириб туриши аниқ. Шунинг учун А гуруҳи стрептококк инфекциялар устидан яхшироқ назорат қилиш имкониятига эга бўлиш, РИ патогенезини янада чуқурроқ ўрганиш учун кейинги изланишларни кенг қамровли давом эттириш зарур.

Ҳозирданок А гуруҳи стрептококкнинг биологик хусусиятлари, айниқса уларнинг хужайравий структураси бўйича жуда кенг қўламли маълумотлар йиғилган. РИда стрептококк инфекциясининг кўпчилик типлари аниқланса ҳамки, уларнинг ичида М5, М19 ва М24 типлари сабабчи этиологик омил бўлиши мумкин. Айнан мана шу стрептококклар ревматоген тип ёки штамм деб тахмин қилинади. А гуруҳи стрептококкида ревматоген компоненти мавжудлиги эхтимоллигини исботлашга интилиш бу йўналишдаги илмий изланишларни жадаллаштирди ва ушбу масалага тегишли ҳозирги билимларга эришишга сабаб бўлди.

Тошкент шаҳрида фертил ёшидаги аёлларда РИ нинг 1000 тага - 29,4, ЮРИ 1000 тага - 21,2 тани ташкил ёилиши аниқланган. А.Х. Ёлдошев (2000) Андижон вилоятидаги қишлоқ аҳолиси ўртасида ЮРК 2,2% учраши, бунда “аниқланган” - 1,65%, “эхтимолли” - 0,55% ни ташкил қилинганлиги тўғрисида маълумот беради .

Стрептококк инфекцияларини умуман ўрганишига туртки бўлиб, АҚШ ва қатор Европа мамлакатларида сепсис ва токсик шок билан намоён бўлувчи

хаддан зиёд инвазив стрептококк инфекциясининг тарқалиши сабаб бўлди. Бу ҳаётга хавф солувчи стрептококк инфекцияси аксарият бурун-халқум халқаси орқали эмас, балки тери орқали киради, аммо, А стрептококк инфекция штамлари бу ҳолларда ҳам М1 ва М3 серотипларидан иборат бўлиши маълум бўлди.

АҚШда РИ нинг “тўлқинлари” пайдо бўлганидан кейин стрептококкнинг “ревматоген” штамларини идентификацияси бўйича жиддий изланишлар бошланиб кетди. Хусусан РИ нинг АБГС нинг алоҳида вирулент штамлари билан боғлиқлиги, айниқса РИ нинг харбий қисмларда, ёпиқ ёки ярим ёпиқ коллективларда пайдо бўлганда доимо муҳокама қилинар эди, хали “ревматоген потенциал” хусусиятига эга махсус серотиплар аниқланган бўлмасада, сўнгги ўн йилликларда бажарилган алоҳида изланишлар ушбу саволни муҳокама қилишга имкон беради.

АҚШда 1985-1992 йилларда бўлиб ўтган инвазив стрептококк инфекцияси тахлили РИ ва стрептококк генезли токсик шок синдроми тўлқинлари вакили ва ифодаланганлиги бўйича тўғри келишини кўрсатди. Агар РИ энг кўп бўлган давр 1985-1987 йилларга тўғри келса, токсик шок синдроми эса 1987-1990 йилларда кузатилди.

Юқорида қайд этилган маълумотлар ревматоген стрептококк борлиги тўғрисидаги масалани муҳокама қилишга имкон яратди. Бундай хусусият фақат баъзи бурун-халқум культураларига тегишли эканлиги мутлақо маълум. G.H. Stollerman (1997) маълумотига кўра, ревматоген штамларнинг катта гиалурон капсуласи бўлиб, улар қонли агар юзасида мукоид колониялар юзага келтиради ва бул’он культураларида жуда қисқа занжирлар ҳосил қилади. Ревматоген штамларнинг жуда муҳим хусусиятларидан яна бири унинг юқори контагиозлиги бўлиб, инфекция омилининг бемордан соғлом одамга жуда тез юқишидир. Стрептококкнинг ревматогенлигининг муҳим белгиси бўлиб, штамлар юзасида РИ патогенезига дахлдор М-протеиннинг катта

молекулалари бўлиши эхтимолдан узок эмаслигини қатор текширишлар натижаси илгари сурди.

Шундай қилиб, олимларнинг XX асрдаги катта ютуқларига улар томонидан ревматоген вирулент штаммлардан ташкил топган А-стрептококк юзасидаги М-ассоциялашган оқсил ревматоген хусусиятга эга бўлмаган II синф эпителидан фарқланувчи I синф эпители деб белгиланди. Кейинчалик РИ ли беморларда I синф специфик эпителига нисбатан юқори титрда IgG-антителаси аниқланди. Текширишлар РИ билан ассоциациялашган микроорганизм вирулент инвазив микроблар белгиларига эга, лекин бу касаллик учун қатъий хос эмаслигини кўрсатди. М-протеин молекуласининг шунингдек эпителилари юрак ва организмнинг бошқа тўқималари билан қарама-қарши таъсир қилиши жуда муҳим.

РИ нинг патогенезини ўрганишда олимлар катта хисса ўшдилар. Аниқса эпителилар миозин, синовий, бош мия, сарколемма мембранаси билан кесишувчи М5-молекуласининг очилиши катта аҳамиятга эга. М-протеин молекуласида бу эпителиларнинг махсус типли NH₂ эпителидан проксималроқ жойлашуви ўзига аҳамиятни жалб қилади. Бу маълумотлар РИ да патогенетик асосий омил сифатида стрептококк инфекцияси амалга оширувчи стрептококк антигенига нисбатан антитела организмнинг аутоантигенлари билан реакцияга киришувчи молекуляр мимикрия концепциясини мустаҳкамлади. Бошқа томондан М-протеиннинг суперантигенлик хусусияти туфайли аутоиммунитет эффектини индукцияловчи таъсири патогенетик аҳамиятга эга.

РИ индукциясида иммун (хужайравий ва гуморал) реакциялар ҳам кам аҳамиятли эмас. Турли стрептококк антигенига нисбатан гуморал жавоб реакцияси яхши маълум (антистрептолизин-О, антистрептокиназа, антистрептогиалуронидаза ва б.). Антистрепто-лизин-О циркуляцияланувчи иммун комплекси (ЦИК) нинг шаклланишида иштирок қилиши мумкин бўлиб, у ЭКГ даги атриовентрикуляр диссоциация ва блокада типидagi ўзгаришлар

билан корреляция қилади. Шунингдек РИ да бошқа гуморал иммун реакцияларда IgG кардиолипинга (54% беморларда) антителалар мавжудлиги кўрсатилган. Ушбу антителаларнинг юқори ва муҳим сатҳи юрак иллатили беморлардаги неоптерин маркерларини клапанли жароҳатланиш сифатида гипотезани муҳокама қилишга асос бўлди.

Олимлар РИ нинг ривожланишида ИЛ-1 β , р γ НО- α ва неоптеринларни моноцит/макрофаг ва Т-лимфоцитларининг рИЛ-2Р миқдори кўпайиши туфайли фаоллашуви типидagi иммунопатологик реакцияларга тегишли янги йўналишни ишлаб чиқишга катта хисса қўшдилар. Бу маълумотлар хужайравий медиаторларни, хусусан, РИ патогенезида муҳим рол ўйнаши масаласини муҳокама қилишларига имкон берди.

Неоптерин ва ИЛ-1 α нинг юқори кўрсаткичлари РИ ни биринчи хужуми пайтида юрак клапанлари жароҳатланиши билан ассоциациялануви катта қизиқиш уйғотади.

Демак, РИ патогенези мураккаб иммунопатологик жараёнларнинг, ревматоген стрептококклар таъсирида бўлиши мумкин бўлиб, уларнинг компонентлари хужайравоситали ва гуморал иммун жавобини фаоллаштиришга, аутоиммун реакциялар, жумладан кесувчи таъсир кўрсатувчи аутоантителалар, циркуляцияланувчи ва фиксацияланган иммун комплекслари ҳисобига юзага келади.

Шуни қайд қилиш муҳимки, айнан А гуруҳи М3, М5 ва М18 типлари ревматоген стрептококклари иммунизацияловчи самара кўрсатади ва иммунвоситали патологик жараённи юзага келтирувчи керакли эпителиларини тутади. Олинган натижалар J. Stollerman га 1997 йилда РИ га шундай таъриф бериш имконини берди: касаллик А гуруҳи стрептококк чаширган (ангина) фарингитнинг инфекциядан сўнг асорати бўлиб, унга мойиллиги бўлганларда одам организми тўқималари (бўгин, юрак, мия, тери) га ўхшаш эпителилари билан стрептококк эпителиларига аутоиммун жавоб ва кесишувчи реактивликдир.

РИ нинг 0,3% да спородик ва 3% эпидемик бурун-халқум А-стрептококк инфекциясидан кейин ривожланиши беморнинг бу инфекцияга алохида сезувчанлиги, РИ ва ЮРИ шаклланишига ўзига хос мойиллиги борлиги кўзда тутилди.

XX асрнинг бошларидаёқ А.А. Кисел оилавий мойиллик бўлишини эътибор қаратади, саксонинчи йилларда ревматизмнинг мултифакториал модели шакллантирилади ва у генетик ва муит омилларининг кўшилиб келишига асосланади . Уларнинг маълумотларига кўра, оилавий ревматизм популяцияга қараганда 6 марта юқорироқдир.

В-лимфоцитлари аллоантигенининг моноклонал антителалар Д8/17 ёрдамида кашф қилиниши РИ га мойилликни тушунишда катта ютуқлардан бири бўлди. Н.А. Шостак Д8/17 ташувчилигини кардитли ва полиартритли беморларда (мос равишда 95,7% ва 93,9% да) ва хорейда бирмунча камлигини (75%) катта клиник материалда кўрсатди. Оилавий текширишлар ушбу маркёрни пробандлар оналарида (63,6%), фарзадларида (50%) ва сибсларда (54%) йијилишини қайд этдилар.

Шундай қилиб, А гурухи стрептококки чақирган инфекциянинг реализацияси - РИ да оилавий комплекс, мултифакториал омиллар ва В-хужайравий аллоантиген ахамиятга эга бўлиб, уларнинг муайян механизмларини хали очиш вазифаси олдинда туради.

Адабиётлар:

1. Белов В.С., Черняк А.В., Сидоренко С.В. и др. Применение бензатин-пенициллина для вторичной профилактики ревматизма: проблемы и подходы к их решению // Науч.-практ. ревматология. - 2000. - № 2. - С. 30-36.
2. Белов Б.С. Антибиотики в ревматологии: настоящее и будущее/ Избранные лекции по клинической ревматологии. Под ред. Насоновой В.А., Бунчука Н.В. М.: Медицина, 2001. – С.233-242.
3. Белов Б.С., Балабанова Р.М., Манукян С.Г., Полянская М.В. Коморбидные инфекции при ревматических заболеваниях: современное состояние проблемы / Науч.-практическая ревматология, №3. – 2006. – С.62-65.
4. Белов Б.С., Тарасов Г.М. Инфекционный эндокардит: вопросы лечения и профилактики (лекции) / Науч.-практическая ревматология, №3. – 2006. – С.51-61.
5. Белов Б.С. Клинико-диагностические аспекты современного ревматизма // Тер. архив, №5. – 2007. – С.147-148.
6. Белов Б.С., Гришаева Т.П. Профилактика ревматической лихорадки: современные аспекты. / Современная ревматология, М. «ИМА-Пресс». – 2007, №1. – С.25-30.
7. Беляков В.Д. «Сюрпризы» стрептококковой инфекции // Вести. РАМН. - 1996. - №11.-С. 24-28.
8. Беляков И.М. Иммунная система слизистых / Иммунология, 1999. - №4. – С.7-5.